

ГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Еримбетов И.А. стажёр-преподаватель КГУ

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Ключевые слова: Формы, методы, схемы, чертежи, эскизы.

Аннотация

Настоящее время количество преподавателей, обучающих геометро-графическим дисциплинам в вузе не удовлетворяет потребностям современного производства, они не готовы разрабатывать творческие задания, электронные пособия, тесты на высоком уровне используя современные технологии. Средний возраст преподавателей высок, но они обладают глубокими фундаментальными знаниями, большим педагогическим опытом, передаваемым студентам традиционным методом.

На всех этапах деятельности человека истории совершенствованная графических изображений неразрывно связана с развитием техники.

Создание новейших машин и аппаратов требует большой творческой энергии, глубоких знаний, правильного построения и чтения чертежей в цехах и конструкторских бюро заводов и научно-исследовательских институтах и лабораториях. Рассматривается проблема формирования графической культуры студентов технического вуза. Развитие и использование современных технологий в процессе преподавания графических дисциплин. Формы, методы и средства подачи учебного материала.

От современного специалиста на производстве требуется умение оперировать полученными знаниями в профессионально-инженерном аспекте, готовность к анализу и прогнозированию производственного процесса, что невозможно без способности воплощать свои мысли, идеи в графические образы – схемы, чертежи, эскизы. Следовательно, инженер должен быть носителем графической культуры, основы которой закладываются на первом курсе вуза при изучении геометро-графических дисциплин (начертательной геометрии и инженерной графики).

Исследования показали, что большинство студентов обладают лишь начальным уровнем графической культуры, элементарной графической грамотностью. Они воспринимают, запоминают и воспроизводят элементарные теоретические знания о закономерностях получения изображений, слабо

осознают требования к графической подготовке в вузе [1]. Были выявлены причины неуспеваемости по графическим дисциплинам, главная из которых – отсутствие интереса к предмету. Анализ содержания учебно-методического материала, лекционных и практических занятий показал, что в практике преподавания предмета «Начертательная геометрия и инженерная графика» в техническом вузе отсутствует ориентация на будущую профессиональную деятельность студентов, существует отрыв этого предмета от реальных профессиональных ситуаций. Поэтому большая часть студентов-первокурсников не осознает важность графических знаний создающих, основу для изучения специальных дисциплин.

В среде специалистов, занимающихся геометро-графической подготовкой студентов, существуют диаметрально противоположные взгляды на предмет и методы обучения студентов, о направлениях дальнейшего развития кафедр, об их роли и месте в общей системе инженерного образования [2]. Сегодня в профессиональной практике проектирования специалисты в основном уже не используют традиционные методы вычерчивания карандашом. Но общество, промышленность еще не готовы к полному отказу от чертежа, носителя информации в традиционной форме. В настоящее время существует как бы две методики обучения инженерной графике: традиционное и компьютерное, наблюдается переходный период. Нет сомнения в том, что преподавание графических дисциплин требует совершенствования. Многие что предлагается своевременно и интересно. Практика внедрения инноваций в геометро-графической подготовке свидетельствует о том, что они осуществляются с разной успешностью. Мало исследований, посвященных анализу данной практики и ее результатов. Разработка мультимедийного учебного курса в настоящее время является актуальным направлением в развитии инновационных технологий, направленных на помощь преподавателю и студенту в образовательном процессе. Создание и развитие методической базы, отвечающей учебным планам и рабочим программам дисциплин, представляет собой сложную, трудоемкую задачу. Для ее решения преподаватель инженерной графики должен обладать целым комплексом специфических компетенций: умением использовать специальное программное обеспечение предназначенное для записи видео файлов и их обработки; умением создавать

веб-ресурсы, размещать их в сети и организовывать доступ к ним; умением использовать средства создания презентаций, гипертекстов. Преобразование таких навыков требует значительных временных затрат.

Сегодня значительное количество преподавателей, обучающихся геометрическим дисциплинам в вузе не удовлетворяет потребностям современного производства, они не готовы разрабатывать творческие задания, электронные пособия, тесты на высоком уровне используя современные технологии. Средний возраст преподавателей высок, но они обладают глубокими фундаментальными знаниями, большим педагогическим опытом, передаваемым студентам традиционным методом. Понятно, что эти проблемы сложны в реализации, требуют решения ряда не простых научно-методических, организационных и других вопросов. Представляется, что их реализация обеспечит надежное повышение общего графической подготовки будущих специалистов.

Список литературы

1. Брыкова П. В. Формирование графической культуры студентов технического вуза / П. В. Брыкова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 11. – С. 78–83.
2. Зеленовская Н. В. Изменение роли преподавателя графических дисциплин в условиях информатизации информационного процесса / Н. В. Зеленовская, О. В. Ярошевич // Инновационные технологии в инженерной графике. Проблемы и перспективы : мат-лы Междунар. науч. практич. конференции (21 марта 2014 г.). – Брест, 2014. – С. 59–61.
3. Супрун Д.Д., Яковцева О.И. Инновационные технологий в инженерной графике: проблемы и перспективы. Сборник трудов международной научно практической конференций. г. Брест, Республика Беларусь, 2015 г.
4. Розов С.В. Сборник задач по черчению М. 1960 г.